

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ ПОУРОЧНЫЕ КОНСПЕКТЫ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Маматкулова Максуда Махкамовна

Ташкентский университет прикладных наук, и.о. доцент
кафедры Математика

E-mail: mamatqulova.maqsuda@mail.ru

Усаров Равшан Рустамович

Ташкентский химико-технологический институт, старший
преподаватель кафедры Физики и энергетики

E-mail: ravshan.usarov75@mail.ru

Атаханова Гулмира Гайрат кизи

Ташкентский университет прикладных наук, студентка 3-го
курса

E-mail: ataxanovagulmira543@gmail.com

***Аннотация** В статье рассматриваются подходы к обучению студентов педагогических вузов навыкам составления поурочных конспектов. Показано значение грамотного конспекта для будущей педагогической деятельности. Приведены основные требования к структуре конспекта, типичные ошибки студентов, а также предложено тренировочное задание для формирования данного умения.*

***Ключевые слова:** поурочный конспект, подготовка учителя, планирование урока, методика преподавания, цели и задачи урока, структура урока, методические умения студентов, педагогическое проектирование, методы обучения, профессиональная компетентность будущего учителя.*

***Annotatsiya** Maqolada pedagogika yo'nalishidagi talabalarga dars ishlanmalarini tuzish ko'nikmalarini shakllantirish yondoshuvlari yoritilgan. Kelajakdagi pedagogik faoliyat uchun to'g'ri tuzilgan dars ishlanmasining ahamiyati ko'rsatib berilgan. Ishlanmaning asosiy talablari, talabalarning keng tarqalgan xatolari tahlil qilinib, mazkur ko'nikmani rivojlantirishga qaratilgan amaliy topshiriq taklif etilgan.*

Kalit so‘zlar: dars ishlanmasi, o‘qituvchini tayyorlash, darsni rejalashtirish, o‘qitish metodikasi, dars maqsad va vazifalari, dars tuzilishi, talabalar metodik ko‘nikmalari, pedagogik loyihalash, o‘qitish usullari, bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish.

Abstract The article examines approaches to teaching pedagogical university students how to develop lesson plans. The importance of a well-structured lesson plan for future teaching practice is highlighted. The main requirements for the lesson plan structure and common student mistakes are analyzed. A practical task aimed at developing this skill is also proposed.

Keywords: lesson plan, teacher training, lesson planning, teaching methodology, lesson goals and objectives, lesson structure, students' methodological skills, pedagogical design, teaching methods, development of future teachers' professional competence.

ВВЕДЕНИЕ

Подготовка будущего учителя невозможна без освоения им технологии составления поурочных конспектов — важнейшего элемента педагогического планирования. Именно конспект позволяет спроектировать ход урока, продумать методы и средства обучения, спрогнозировать результаты деятельности учащихся. Однако на практике многие студенты испытывают трудности в составлении методически грамотных конспектов, что требует целенаправленного формирования данного навыка в процессе обучения.

В современной педагогической практике особое внимание уделяется формированию у студентов педагогических вузов навыков самостоятельного составления поурочных конспектов. Поурочный конспект является основным инструментом планирования и организации учебного процесса, определяющим цели, содержание, методы, средства и формы обучения на каждом этапе урока. Правильно составленный конспект способствует

эффективному управлению деятельностью учащихся и реализации педагогических задач урока.

По мнению Н.Н.Азизходжаевой, поурочный конспект служит важнейшим средством профессионального роста будущего учителя, формированию его педагогической компетентности, развитию навыков проектирования образовательного процесса с учётом возрастных, индивидуальных и психолого-педагогических особенностей школьников. Ученая подчёркивает необходимость соблюдения логической структуры плана-конспекта, отражающего этапы урока, учебные цели, задания и методы их достижения.

Как подчёркивают Н.Х.Рахманкулова и К.О.Матназарова, основа профессиональной подготовки будущего учителя заключается в овладении методологией педагогического проектирования урока, что невозможно без формирования у студентов умений грамотно составлять план-конспект. Авторы подчеркивают, что конспект должен отражать логику обучения, соответствовать возрастным особенностям учащихся и опираться на современные дидактические подходы.

Н.Т.Омонов и М.Б.Хаттабов указывают на необходимость формирования у студентов практических умений проектировать все этапы учебного занятия на основе современных педагогических технологий и инновационных методов обучения. В их трудах представлена методика составления поурочного плана с использованием элементов модульного и проблемного обучения.

Таким образом, анализ научной и учебно-методической литературы, а также практических разработок учителей позволяет утверждать, что обучение студентов навыкам составления поурочных конспектов должно быть комплексным, сочетать теоретическую подготовку и практическую отработку умений педагогического проектирования.

Требования к современному поурочному конспекту

Современный поурочный конспект должен быть не набором общих фраз, а конкретным рабочим инструментом для проведения урока. Структура конспекта включает следующие элементы:

1. Тема урока — должна соответствовать учебной программе и плану работы.
2. Цели и задачи — формулируются по SMART-критериям: конкретность, измеримость, достижимость, реалистичность, ограниченность во времени.
3. Планируемые результаты обучения — описываются в терминах умений, знаний, навыков учащихся.
4. Тип урока — изучение нового материала, закрепление, контроль и т.д.
5. Формы организации учебной деятельности — фронтальная, групповая, индивидуальная.
6. Методы и приёмы обучения — должны быть осознанно подобраны в соответствии с возрастом, уровнем подготовки учащихся и содержанием урока.
7. Оборудование и материалы — конкретный перечень необходимых средств.
8. Ход урока (по этапам):
 - Организационный момент;
 - Актуализация знаний;
 - Изучение нового материала;
 - Закрепление;
 - Самостоятельная работа;
 - Рефлексия и подведение итогов;
 - Домашнее задание.
9. Временные рамки — указание примерного времени на каждый этап.

10. Формы контроля усвоения материала — вопросы, тесты, практические задания.

Типичные ошибки студентов

В процессе обучения выявляются следующие недостатки в составлении конспектов:

- Формулировка общих, не измеримых целей ("развитие мышления", "повышение интереса");
- Отсутствие соответствия между целями, содержанием урока и методами;
- Игнорирование этапов рефлексии;
- Недооценка возрастных особенностей учеников;
- Отсутствие форм контроля знаний;
- Слишком общие или излишне сложные задания для учеников.

Практическое задание для формирования навыков

Для развития навыка составления поурочного конспекта студентам предлагается следующее тренировочное задание:

Задание: "Составляем поурочный конспект правильно"

Условие:

Составить конспект урока для 6 класса по теме:
«Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10».

Требуется отразить:

1. Тему урока;
2. Цели (обучающие, развивающие, воспитательные);
3. Планируемые результаты;
4. Тип урока;
5. Формы работы (индивидуальная, парная, групповая);
6. Методы и приёмы обучения;
7. Необходимое оборудование;
8. Ход урока (по этапам) с указанием примерного времени;

9. Формы и способы контроля знаний.

Особое внимание уделить:

- Реалистичности целей;
- Логической связи всех этапов урока;
- Продуманности методов активизации учащихся;
- Наличию этапа рефлексии.

Дополнительно (по желанию):

Проанализировать свой конспект по следующему чек-листу:

1. Все ли этапы урока учтены
2. Цели и задачи конкретны?
3. Методы соответствуют теме и возрасту?
4. Формы контроля чётко прописаны?
5. Время распределено реалистично?

Выводы

Проведённый анализ теоретических источников и практических подходов показал, что обучение студентов составлению поурочных конспектов является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки. Грамотно разработанный конспект не только отражает содержание и структуру будущего урока, но и способствует формированию у студентов таких профессионально значимых качеств, как педагогическое мышление, умение планировать деятельность учащихся, проектировать образовательный процесс, выбирать эффективные методы и средства обучения.

Особую значимость приобретает формирование у будущих учителей навыков конкретизации целей обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, разработка системы заданий, обеспечивающих активную познавательную деятельность школьников на всех этапах урока. Это позволяет избежать формализма и схематизма при

подготовке конспектов и сделать каждый урок целенаправленным, логически выстроенным и результативным.

Опыт отечественных педагогов, представленный в работах Н.Н.Азизходжаевой, Н.Х.Рахманкулова, К.О.Матназарова, Н.Т.Омонова, М.Б.Хаттабова и других ученых, показывает, что обучение студентов составлению планов-конспектов должно быть интегрировано в общий процесс методической подготовки. Практическое закрепление знаний, моделирование учебных ситуаций и разработка собственных методических разработок позволяют студентам осознать значимость поурочного конспекта как инструмента управления учебным процессом.

Таким образом, можно сделать вывод, что систематическая работа по обучению студентов составлению поурочных конспектов способствует развитию их профессиональной компетентности, готовности к самостоятельной организации учебных занятий и успешной реализации педагогической деятельности в условиях современной школы.

Литература:

1. Rahmonqulova N.X., Matnazarova K.O., *Pedagogika nazariyasi va tarixi: o'quv qo'llanma*, Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliyjamiyati», 2010.
2. Omonov N.T., Xattabov M.B., *Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahurat: o'quv qo'llanma*, Toshkent: «Iqtisod-Moliya», 2016.
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. *Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun matematika fanidan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi*. Toshkent: «O'qituvchi», 2023.
4. Azizxo'jayeva N.N., *Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma*. -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamgarmasi nashriyoti. 2006.
5. Подласый И.П., *Педагогика: новый курс: Учебник для вузов*. М.: Владос, 2020.

6. Кудрявцев Т.В., Методика преподавания математики в основной школе.

М.: Просвещение, 2019.

Кабанова-Меллер Е.Н., Психология обучения и воспитания школьников.

СПб.: Питер, 2018.